

Облік і оподаткування

УДК 657:004.77]:[65811:63

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20555772>

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Алла Миколаївна УЖВА

Доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
kot2813028@gmail.com
ORCID.ORG: 0000-0001-5239-5516

Катерина Володимирівна МОРГУН

аспірант кафедри обліку та аудиту
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
katusha.morgun@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8551-3031>

Kateryna Morhun, PhD of the Department of Accounting and Audit
Petro Mohyla Black Sea National University

Прийнято: 15.05.2026 | Опубліковано: 30.05.2026

Анотація. Стаття присвячена використанню хмарних технологій для управлінського обліку фермерськими господарствами. Розглянута дефініція «хмарні технології» яка дозволяє віддалено обробляти та зберігати дані для прийняття управлінських рішень. Необхідність адаптувати сучасні бухгалтерські програми до вимог цифрової економіки та формування нових стандартів

обробки, зберігання і аналізу даними. Впровадження хмарних рішень дозволить фермерам-підприємцям підвищити гнучкість, прозорість, що є необхідним для управління. Визначено, що «хмарні» технології поділяються на декілька основних категорій за типами надання послуг. Встановлено ряд проблем та переваг щодо використання хмарних обчислень. Для суб'єктів господарювання хмарні рішення слугують потужним інструментом для ефективного управління і прийняття рішень. Вони збільшують доступність до інформації, аналізують витрати, покращують безпеку та прозорість і знижують операційні витрати.

Вступ. Вплив цифрової економіки на систему бухгалтерського обліку призводить до нових стандартів обробки даними та аналізу. Все це позначається на нормативно-правовому регулюванні й інформаційно-обліковому забезпеченні суб'єктів господарювання. Тому для швидкого отримання та аналізу інформації про діяльність підприємств все частіше використовують – хмарні технології. Завдяки застосуванню отримують платформи, сервіси та різні програмні продукти, що полегшують збір, зберігання й обробку інформації в реальному часі. Застосування таких технологій на підприємствах дозволяє підвищити гнучкість, ефективність та прозорість фінансовим потокам.

Мета. Мета даного дослідження є теоретичне обґрунтування «хмарних» технологій та їх імплементація в нормативно-законодавчу базу України в умовах цифрової економіки фермерськими господарствами. Оцінити потенціал хмарних рішень для ефективності облікових процесів та управлінського обліку. Виявити основні проблеми з впровадженням хмарних технологій для фермерських господарств та перспективи їх використання для підприємств.

Метод (методологія). У процесі дослідження застосовано метод теоретичного узагальнення, групування та порівняння, нормативного аналізу, для формулювання проблем та переваг застосування «хмарних» технологій було використано - аналіз, синтез та моделювання.

Результати. У статті досліджено використання хмарних технологій фермерськими господарствами. Досліджено нормативно-правові акти, що

впроваджують використання хмарних технологій для бізнесу в цілому. Обґрунтовано, що хмарні технології впливають на систему, організацію бухгалтерського та управлінського обліку. Досліджено, що хмарні обчислення пришвидшують процес отримання облікової інформації, але з тим мають переваги та ризики. Запропонована рекомендації з удосконалення методичних підходів хмарних технологій користувачами для механізму управлінського обліку.

Ключові слова: «хмарні» технології, програмне забезпечення, фермерські господарства, автоматизація, управлінський облік.

The use of cloud technologies as a tool in management accounting for farming operations

Uzhva Alla,

Doctor of Economic Sciences,

Profesor of the Department of Accounting and Audit

Petro Mohyla Black Sea National University

kot2813028@gmail.com

ORCID.ORG: 0000-0001-5239-5516

Kateryna Morhun,

PhD of the Department of Accounting and Audit

Petro Mohyla Black Sea National University

katusha.morgun@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8551-3031>

Abstract: This article focuses on the use of cloud technologies for management accounting in agricultural enterprises. It examines the definition of “cloud technologies,” which enable the remote processing and storage of data for management decision-making. It also addresses the need to adapt modern accounting software to the

requirements of the digital economy and to establish new standards for data processing, storage, and analysis. The implementation of cloud solutions will allow farmer-entrepreneurs to increase flexibility and transparency, which are essential for management. It is determined that “cloud” technologies are divided into several main categories based on service delivery types. A number of challenges and advantages regarding the use of cloud computing are identified. For businesses, cloud solutions serve as a powerful tool for effective management and decision-making. They increase access to information, analyze costs, improve security and transparency, and reduce operating expenses.

Introduction. The impact of the digital economy on the accounting system is leading to new standards for data processing and analysis. All of this affects the regulatory framework and the information and accounting infrastructure of business entities. Therefore, cloud technologies are increasingly being used to quickly obtain and analyze information about business operations. This enables the use of platforms, services, and various software products that facilitate the collection, storage, and processing of information in real time. The application of such technologies in enterprises allows for increased flexibility, efficiency, and transparency in financial flows.

Objective. The objective of this study is to provide a theoretical justification for cloud technologies and their implementation within Ukraine’s regulatory and legislative framework in the context of the digital economy as applied by agricultural enterprises. To assess the potential of cloud solutions for improving the efficiency of accounting processes and management accounting. To identify the main challenges in implementing cloud technologies for farms and the prospects for their use by enterprises.

Method (methodology). The study employed methods of theoretical generalization, grouping, and comparison, as well as normative analysis. To identify the challenges and benefits of using cloud technologies, the following methods were used: analysis, synthesis, and modeling.

Results. This article examines the use of cloud technologies by agricultural enterprises. It reviews the regulatory and legal acts that promote the use of cloud technologies for business in general. It demonstrates that cloud technologies influence the system and organization of financial and management accounting. It is found that cloud computing accelerates the process of obtaining accounting information, but at the same time has both advantages and risks. Recommendations are proposed for improving users' methodological approaches to cloud technologies for the management accounting mechanism.

Keywords: cloud technologies, software, farms, automation, management accounting.

Постановка проблеми. Використання хмарних технологій в умовах цифровізації стає невід'ємною частиною будь-якого бізнесу. Останнім часом такі технології почали все частіше впроваджуватися в облікові процеси змінюючи при цьому функції бізнесу. В Україні цей процес супроводжується різними викликами, тому керівникам потрібно підлаштовуватися під ці особливості. Для отримання своєчасної інформації управлінському обліку на підприємствах необхідно підлаштовуватися до вимог які виникають на різних ланках виробництва.

Кожне підприємство для ефективної роботи та досягнення високих результатів на ринку використовує в своїй діяльності інформаційні технології. Стрімкий розвиток комп'ютерів, інформаційних систем призвів до виникнення хмарних технологій які застосовуються на підприємствах тощо. Використання таких технологій в реальному часі є інструментом для отримання достовірної оперативної інформації про реальний стан підприємства та збору звітів для контролюючих органів.

Актуальність дослідження застосування хмарних технологій є інструментом в управлінні фермерських господарств для підвищення

ефективності, зниження витрат та підлаштування ведення бізнесу під сучасні умови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою використання хмарних технологій в обліку присвячено велика кількість публікацій. Питаннями щодо запровадження хмарних технологій на підприємствах займалися вітчизняні та зарубіжні науковці, такі як, Mell P. [3], Братчук Л. М. [4], Волот О. І. [5], Туравін О. М. [19], Фролов В. [20]. Вчені Ковава І. С. [7] досліджували побудову управлінського обліку на базі хмарних технологій, Маркова О. М. [8] та Пелеха У. В. [9] вивчали впровадження хмарних технологій в бухгалтерський облік та оподаткування підприємств. Поряд з цими питаннями, пов'язаними з використанням хмарних технологій фермерськими господарствами для управлінського обліку залишаються практично недослідженими. Зокрема не вирішеними є питання переліку задач в управлінському обліку які можуть використовувати для отримання інформації, використання хмарних обчислень в реальному секторі економіки країни та її вплив на прийняття управлінських рішень.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Потребують подальшого наукового обґрунтування питання використання інструментів хмарних технологій у сільськогосподарському виробництві, проблеми їх впровадження та в подальшому розвиток на підприємстві. Недостатньо є дослідженими розвиток сучасних технологій та можливостей нових програм для управлінського обліку. Невирішеними питаннями є інтеграція інформації яку отримують від використання хмарних технологій в загальну систему підприємств сільськогосподарського виробництва.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) теоретичне обґрунтування «хмарних» технологій та їх імплементація в нормативно-законодавчу базу України в умовах цифрової економіки фермерськими господарствами. Оцінити потенціал хмарних рішень для ефективності облікових процесів та управлінського обліку. Виявити основні проблеми з впровадженням

хмарних технологій для фермерських господарств та перспективи їх використання для підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Впровадження цифрових трансформацій в бухгалтерську сферу включає зміни в самій структурі, методах та введення облікових процесах, що призвело до появи цифрових інструментів, хмарних платформ та автоматизованих рішень обробки даних. Відповідно хмарні технології відіграють основну роль для дистанційного доступу до облікових даних, формування звітності, автоматичне оновлення програмних продуктів та інші цифрові рішення. Хмарні технології найбільше впливають на ефективність облікових процесів на підприємствах. Такі технології стають інструментом управління для суб'єктах господарювання. Все більше уряди провідних країн почали активно збільшувати інвестиції для переоснащення сектору та підлаштування для змін в бізнес-процесах [4].

Для того щоб зрозуміти ефективність хмарних технологій для бухгалтерії необхідно зрозуміти вплив хмарних обчислень на розвиток бізнесу. Традиційні програми є складними для ведення малого бізнесу, фермерськими господарствами та потребують спеціального налаштування і обізнаності персоналу. Сучасні хмарні технології мають легкий доступ, просте налаштування та спільна робота через Інтернет в реальному часі.

«Хмарні технології» – це технології розподіленої роботи обробки даних, комп'ютерні ресурси і потужності, які надаються користувачем як інтернет-сервер. На сьогодні досі немає точно визначення терміну «хмарні технології». У таблиці 1 наведено дефініція «хмарні технології» сучасними науковцями

Таблиця 1

Науковець	Поняття визначення
О. М. Туравіна	Хмарні обчислення – це технологія опрацювання даних, в яких програмне забезпечення надається користувачеві як Інтернет-сервіс
К. В. Харченко	Cloud computing – це програмне забезпечення, що доступне користувачу через Інтернет у вигляді сервісу, який надає зручний інтерфейс для відділеного доступу до обчислювальних ресурсів (програм).
В. Фролов	Хмарні обчислення – це технологія розподіленої обробки даних, у якій комп'ютерні ресурси й потужності надаються користувачеві як інтернет-сервіс.

О. М. Маркова, А. М. Стицюк	Хмарні технології – це сукупність методів, засобів і прийомів, використовуваних для збирання, систематизації, зберігання та опрацювання на віддалених серверів, передавання через мережу і подання через клієнтську програму повідомлень і даних.
Національний Інститут Стандартів та Технології (The National Institute of Standards and Technology, NIST)	Хмарні обчислення – це модель зручного мережевого доступу до загального фонду обчислювальних ресурсів, які можна швидко надати за умови мінімальних зусиль з постачальником.
П. Мелл, Т. Гранц	Хмарні технології – це сукупність надання, за необхідністю повсюдного та зручного мережного доступу до спільно використовуваних налаштувань обчислювальних ресурсів, які можуть бути швидко надані та вивільнені з мінімальними зусиллями з управління або із взаємодії з постачальником послуг

Джерело: систематизоване автором на основі джерел [1, 3, 5, 19, 20]

Узагальнивши це поняття можна стверджувати, що «хмарні технології» – це середовище де зберігаються дані, користувачі в режимі реального часу віддалено. В свою чергу хмарні обчислення – це модель надання обчислювальних ресурсів у вигляді потужності, оперативної пам'яті, сховища, способів передачі даних для клієнтів по мережі та фізичного обладнання.

Обсяг споживання хмарними послугами в Україні в 2025 році перевищив 7 млрд. грн. Ще у 2021-му році обсяг ринку був на рівні 1,3 млрд, а у 2023-му – 2,9 млрд. На сьогодні спостерігається така картина, що 80% закордонних провайдерів в Україні припадає на – AWS та Microsoft Azure (Рис. 1). Найбільша частка українських операторів припадає до 80% які забезпечують доступ до хмар це компанії – De Nova, Gigacloud та Датацентр «Парковий» [6].

Рис. 1. Співвідношення часток зарубіжних та українських провайдерів з 2021 та 2025 років

Джерело: сформовано автором на основі [1]

Облікові процеси які відбуваються під впливом автоматизації зменшує вплив людського чинника, знижую помилки та прискорює обробку даних. За рахунок такого доступу керівник має цілодобовий доступ до облікових даних, що зберігаються на хмарних середовищах, дистанційну роботу або ведення обліку віддалено в реальному часі. Відповідно на хмарних платформах, де бухгалтерських облік може виступати не лише як інструмент запису господарських операцій, а й механізмом для прийняття управлінських рішень. В такий спосіб скорочується час на отримання результатів, посилюється контроль за фінансовими потоками в режимі реального часу з будь-якої точки.

Впровадження хмарних технологій в сферу бухгалтерського обліку є результат поєднання ІТ та потребами в сучасному управлінні, зміни бізнес-процеси і в оперативному прийнятті рішень та високій адаптації до зовнішніх впливів на внутрішнє середовище підприємства. Хмарні технології забезпечують не лише зберігання, обробку й аналіз інформації яка надходить, а й злиття з управлінськими процесами на підприємствах. Хмарні технології мають переваги такі як: масштабованість, автоматичне оновлення, багатоплатформність, працювати з даними в реальному часі для ефективного управління фінансами, ресурсами та визначати ризики на підприємствах. Керівники можуть відстежувати основні показники, витрати, затверджувати документи та проводити господарські операції дистанційно. У реальному часі можна контролювати продаж, логістику, дебіторську заборгованість, що покращує якість для управління та аналізу [8].

На практиці впровадження хмарних технологій для бухгалтерського обліку на підприємствах відбувається із впровадженням нормативно-правових актів адаптованих до сучасних вимог. На законодавчому рівні існує ряд проблем які не вирішено із застосування хмарних технологій для форм звітності і зберігання документів. (табл. 2)

Таблиця 2

Нормативно-правові документи які регулюють використання хмарних технологій в Україні та їх проблеми

Чинник регулювання	Нормативно-правові акти	Проблеми у хмарних середовищах
Бухгалтерський облік	Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» 996-XIV	Немає чіткого позначення щодо зберігання облікових даних у хмарі
Електронні документи та підписи	Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» 851-IV; Закон України «про електронні довічні послуги» 2155-VIII	Не всі хмарні сервери сумісні з КЕПом
Захист персональних даних	Закон України «Про захист персональних даних» 2297-VI	Недостатньо висвітлено як мають транснаціонально зберігатися фінансові дані.
Податкове адміністрування	Податковий кодекс України: Наказ Мінфіну №987 від 31.12.2022 «Про затвердження форм податкової звітності»	Проблема в злитті хмарних серверів із системою ДПС та обміну даними
Інформаційна безпека	Закон України «Про інформацію» 2657-XII; Закон України «Про кібербезпеку» №2163-VIII	Відсутня сертифікація хмарних провайдерів щодо безпеки
Міжнародні стандарти фінансової звітності	IFRS, ISO/IEC 27001:2013	Відсутня чітка імплементація українського законодавства щодо міжнародних стандартів

Джерело: сформовано автором на основі [2, 10-18]

На практиці немає спеціального законодавства яке б визначило інформаційне середовище для ведення бухгалтерського обліку. Навіть при використанні цифрового підпису в хмарній системі податкові органи під час перевірок можуть заперечити достовірну інформацію, якщо електронний підпис не має сертифікації. Ще одна проблема, звітність до податкової заснована у форма XML інтегрується з електронним кабінетом платника податків, що дуже часто не узгоджуються з технічними можливостями хмарних платформ, в подальшому призводить до ручного дублювання та перевірки даних.

Хмарні технології є важливим напрямом організації обліку для кожного суб'єкта господарювання. В даний момент хмарні обчислення можуть надаватися за допомогою один із чотирьох моделей обробки даних.

Приватна хмара (Private Cloud) – це інфраструктура яка застосовується однією організацією та охоплює певну кількість користувачів.

Публічна хмара (Public Cloud) - може застосовуватися великим компаніями більшість для продажів товарів.

Громадська хмара (Community Cloud) – застосовується певними працівниками для конкретної цілі, наприклад для безпеки на підприємстві.

Гібридна хмара (Hybrid Cloud) – вона складається з декількох структур та можна переносити дані в разі перевантаження інформації [5, 6].

Для фермерських господарств більш доцільно буде використання саме приватні хмари. Інформація яка надходить повинна правильно оброблятися та систематизуватися це і є гарантія ефективного управління виробництвом. Якщо відсутні достовірні дані то це призведе до неправильного управлінського рішення, як наслідок серйозних збитків чи банкрутства.

Використання хмарних технологій і фермерських господарствах має свої певні ознаки:

- збір та аналіз даних з різних джерел, така інформація дає точний моніторинг та параметри щодо посіві, ґрунтів тощо;
- управління ресурсами, за рахунок інформації можна зменшити витрати на добриво, паливо чи воду;
- прогнозувати врожайність, тобто з високою точністю можна спланувати врожайність на майбутній період;
- покращення логістики, дозволяє знизити втрати на постачання продукції;
- швидкий обмін даними та легкий доступ сприяє покращенню між фермером та робітниками.

Можна виділити основні переваги застосування хмарних технологій в фермерських господарствах наведені в Таблиці 3.

Переваги для застосування хмарних технологій для фермерських господарств

Перевага	Характеристика
Доступ до інформації	Віддалений доступ до інформації та даних, які знаходяться на хмарі з будь-якого гаджету цілодобово якщо є доступ до мережі Інтернету.
Відновлення даних	В разі втрати можливо резервне копіювання, що дозволяє їх відновлення.
Економічність	Можна знизити витати, не потрібно купувати потужні комп'ютери та комплектування до них, достатньо використання програмного забезпечення.
Мобільність	Доступ до хмари можна отримати в будь-який час і з будь-якої точки світу.
Програмне забезпечення	Питаннями технічного характеру займається адміністратор хмари, що обслуговує її. Можна буде звернутися до нього в будь-який час.
Оновлення програмного забезпечення	Зміни в законодавстві чи оновлення форм документів, виявлення помилок, оновлюються автоматично, цими питання займається той хто надає послуги.
Широкий вибір хмарних програм	Дає можливість обирати ту яка підходить для відповідного підприємства з особливостями виробництва.
Гнучкість	Кількість користувачів може змінюватися.
Інформаційна безпека	Розміщення та зберігання даних бізнесу, несе за це відповідальність надавач таких послуг.
Доступ до інновацій	Завдяки постійному оновленню платформи є доступ до штучного інтелекту чи машинного навчання.

Джерело: складене автором на підставі [7, 21]

Переваги у використанні хмарних технологій свідчать про прогрес в обліку в цілому. Хмарні технології забезпечують роботу будь-яких користувачів з відповідними програмами для будь-яких пристроїв з різними операційними системами з будь-якої території світу. За рахунок хмарних серверів можна вирішити багато задач, в свою чергу вони зменшують кількість робочої сили необхідної для роботи бухгалтера. Основні функції, які виконують роботу в таких серверах є:

- автоматичне створення різних приміток для подальших операцій;
- автоматичний перегляд з метою корегування для відповідних рахунків;
- можливість підготування періодичної звітності або дашбордів;

- можливість обчислення фінансових показників та податкових звітів.

Не дивлячись на те є все ж таки і недоліки впровадження хмарних технологій Таблиця 4.

Таблиця 4

Недоліки використання хмарних технологій фермерськими господарствами

Недоліки	Характеристика
Нормативно-правове законодавство	Не повністю врегульоване законодавство що використання хмарних технологій
Економічний стан країни	Зовнішні чинники які впливають на розвиток економічної стабільності і розвиток підприємництва
Вільний доступ до Інтернету	Потрібно постійне з'єднання з мережею Інтернет
Безпека даних	Можливе зовнішнє втручання або навмисне перехоплення інформації про діяльність підприємств, або в результаті стихійних лих
Конфіденційність	Цінні документи не варто зберігати на хмарі, адже може бути витік інформації що негативно вплине на діяльність підприємства.

Джерело: складене автором на підставі [5, 21]

Для управлінського обліку є головним відображення господарських операцій таким чином щоб давали достовірну інформацію для прийняття управлінських рішень. Правильна організація його на підприємстві залежить від потреб отримання інформації та не регламентується нормативно-законодавчими актами. Завдяки використанню хмарних технологій можна вирішити ряд проблем пов'язані з недостатнім доступом до управлінської інформації, низькою достовірністю даними та немає жодного простору де б зберігалася вся інформація по підрозділам. Завдяки постійному доступу до Інтернету та платформи де зберігається всі інформація про підприємство може швидко оброблятися в режимі реального часу.

Для отримання інформації про реальний стан підприємства можна виділити задачі які стоять перед управлінських обліком при використанню хмарних технологій. Рис. 2

Рис. 2 Задачі, які стоять перед управлінським обліком при використанні хмарних технологій

Джерело: побудовано автором

Отже, необхідним є врахувати коло користувачів, яким буде доступна хмара та інформацію яка розміщена в ній. Керівник та бухгалтер повинні визначити конкретні завдання якими можна буде автоматизувати з використання хмарних технологій. Заключне це вибрати інструменти в хмарних середовищах з найменшими витратами для проведення аналізу і отримання інформацію необхідної для управлінського обліку.

Тобто хмарні технології виступають як інструмент для прийняття ефективних управлінських рішень.

Отже, перевагами для застосування хмарних технологій є:

1. Доступ до баз програм де накопичується всі інформація про роботу підприємства з будь якого пристрою.
2. Можливість швидкого опрацювання інформації для прийняття правильних управлінських рішень в реальному часі.
3. Зв'язок з виконавцями та своєчасна комунікація [7].

На основі хмарних технологій необхідно конкретно визначити з задачами автоматизації, з програмним забезпеченням яке буде відображати дані для управлінського обліку. Процедуру обробки даних на основі хмарних технологій показано на рис. 3

Рис. 3 Обробка облікової інформації на основі хмарних технологій

Джерело: сформовано автором

«Хмарні» послуги поділяються на декілька основних категорій за типами надаваних послуг.

IaaS (Infrastructure as a Service) – модель надання користувачу послуги за своїми об’єктам і характеристиками найбільш наближена до володіння процесорами, пам’яттю.

PaaS (Platform as a Service) – модель надання користувачу інтегрованої платформи для розробки, тестування, розгортання й підтримки веб-додатків як послуг.

SaaS (Software as a Service) – модель надання користувачу готового програмного рішення для клієнта з мінімальним налаштуваннями. Для більшості підприємств великих чи малих основна перевага у виборі є безкоштовне користування необхідною ліцензованою програмою та її налаштування, обслуговування та оновлення. Саме модель SaaS, яка орієнтована на кінцевого користувача і є надійним інструментом для всіх облікових операцій [6].

Проаналізувавши хмарні технології ми виділили наступні дані які необхідно зберігати в хмарі для введення бухгалтерського обліку :

- 1) дані про виробництво та витрати на виробництво;
- 2) дані про запаси, що дозволить покращити логістику та зменшити витрати на зберігання та транспортування;
- 3) дані про заробітну плату, що дозволяє автоматизувати процес нарахування та оплата всіх податків;
- 4) дані про процес виробництва, що зменшує витрати на персонал та підвищує продуктивність;
- 5) дані про фінансові операції, що покращує фінансове планування;
- 6) дані про продаж та реалізацію продукції;
- 7) дані про виробничі потоки, що дозволяє покращити планування виробничих процесів;
- 8) дані про безпеку та охорону підприємств.

Узагальнюючи вище викладене, можна визначити, що впровадження хмарних технологій для користування фермерськими господарствами є актуальним кроком в сучасних мовах. Недивлячись на те що це нововведення викликає певні труднощі. Пов'язані з переходом до нових форматів обліку, управління. Хмарні технології відкривають багато можливостей для прозорості, автоматизації та гучності ведення бізнесу, що в перспективі дає переваги та конкурентоспроможності в сучасних реаліях введення бізнесу.

Висновки. За результатами дослідження можна зробити висновок, впровадження хмарних технологій почав широко використовуватися на аграрних підприємствах. В свою чергу розвиток хмарних технологій значно модернізує роботу бухгалтерського обліку та отримання інформації для управлінського обліку. За рахунок одного цифрового середовища дозволяє зменшити витрати на ІТ-сферу.

Виявлено проблеми впровадження хмарних технологій на законодавчому рівні, мала компетентність персоналу та недостатність інтеграція з державними серверами. Впровадження використання хмарних рішень підтверджує економією витрат, що є необхідним для функціонування суб'єктів

господарювання та бути конкурентоспроможними. Таким чином, хмарні технології виступають для управлінського обліку як інструмент для поліпшення якості та оперативності в прийнятті рішень. Сервери переносять на себе завдання з організації роботи та рішення щодо формування звітності. Вони збільшують доступність до інформації, аналізують витрати, оптимізують бюджетування, покращують прозорість та безпеку даними, знижують операційні витрати. Подальші наукові дослідження є вплив «хмарних» технологій на організацію бухгалтерського обліку підприємств та оцінка рівня безпеки використання їх в управлінні і обліку.

Список використаних джерел

1. International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS: website. 2025. URL: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/> (дата звернення: 11.05.2026)
2. ISO/IEC 27001:2013 –Information security, cybersecurity and privacy protection –Information security management systems –Requirements. International Organization for Standardization: website. 2025. URL: <https://www.iso.org/standard/54534.html> (дата звернення: 11.05.2026)
3. Mell P. The NIST Definition of Cloud Computing: Recommendation of the National Institute of Standards and Technology / P.Mell, T.Grance. – Gaithersburg : National Institute of Standards and Technology, 2011. 3 p. <http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf>. (дата звернення: 11.05.2026)
4. Братчук Л. М. Облік хмарних технологій (обчислень): теоретичні та математичні аспекти. *Продовольчі ресурси*. 2025. Т. 13. №25. DOI: <https://doi.org/10.31073/foodresources2025-25-25> (дата звернення: 11.05.2026)
5. Волот О. І. Застосування хмарних технологій в обліку та управлінні підприємствами реального сектору економіки. *Центральноукраїнський науковий*

вісник. Економічні наук. 2019. №2 (35). DOI: [https://economics.kntu.kr.ua/pdf/2\(35\)/21.pdf](https://economics.kntu.kr.ua/pdf/2(35)/21.pdf) (дата звернення: 11.05.2026)

6. Динаміка вражає. Огляд українського ринку хмарних сервісів у 2025 р. від Максима Агєєва <https://denovo.ua/blog/ukrainian-cloud-services-market-overview-in-2025> (дата звернення 11.05.2026)

7. Ковова І. С. Особливості побудови управлінського обліку підприємства на базі хмарних технологій. *Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Економіка і управління»*. 2023. №54. DOI: [10.32703/2664-2964-2023-53-74-81](https://doi.org/10.32703/2664-2964-2023-53-74-81) (дата звернення 11.05.2026)

8. Маркова О.М. Хмарні технології навчання: витоки. *Інформаційні технології і засоби навчання*. – 2015. – Т. 46. № 2. – С. 29–44 DOI:<http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1234/916>. (дата звернення 11.05.2026)

9. Пелеха У. В. Аналіз проблеми та перспективи використання хмарних технологій у бухгалтерському обліку та оподаткуванні. *Економіка та суспільство*. 2025. №75 DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-75-97> (дата звернення 11.05.2026)

10. Податковий кодекс України: Закон України від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (дата звернення: 11.05.2026)

11. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 лип. 1999 р. № 996-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14> (дата звернення: 11.05.2026)

12. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 5 жовт. 2017 р. № 2155-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19> (дата звернення: 11.05.2026)

13. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 трав. 2003 р. №851-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15> (дата звернення: 11.05.2026)

14. Про затвердження форм податкової звітності, що подається платниками податку на прибуток підприємств: Наказ Міністерства фінансів України від 31 груд. 2022 р. № 987. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0130-23> (дата звернення: 11.05.2026)
15. Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств: Наказ Міністерства фінансів України від 20 жовт. 2015 р. № 897. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15> (дата звернення: 11.05.2026)
16. Про захист персональних даних: Закон України від 1 черв. 2010 р. № 2297-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17> (дата звернення: 11.52.2026)
17. Про інформацію: Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12> (дата звернення: 11.05.2026)
18. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 5 жовт 2017 р. № 2163-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19> (дата звернення: 11.05.2026)
19. Туравініна О.М. Хмарні технології навчання студентів. *Новітні комп'ютерні технології*. – 2012. – № 10. – С. 119–121
20. Фролов В. Впровадження «хмарних» технологій в практику бухгалтерського обліку. *Бухгалтерський облік і аудит*. – 2013. – № 12. – С. 45–49
21. Шеверя Я. В., Яцко М. В., Мельянцева Л. В. Впровадження хмарних технологій у бухгалтерський облік України. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 10. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15302198> (дата звернення: 11.05.2026)